

ANÁLISE DE DESEMPENHO DA GESTÃO E ESTOQUE DE UMA MICROEMPRESA DO SETOR VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

Andreza dos Santos Fernandes¹, Fatec Guarulhos, andreza.fernandes@fatec.sp.gov.br

Josefa Edite da Costa Oliveira², Fatec Guarulhos, josefa.oliveira@fatec.sp.gov.br

Juliana Negrão de Freitas³, Fatec Guarulhos, juliana.freitas5@fatec.sp.gov.br, Fatec Guarulhos

Orientador: Prof. Luiz Fernando Teodoro, Fatec Guarulhos, luiz.teodoro@fatec.sp.gov.br

RESUMO. O presente estudo de caso relata como uma microempresa do setor da construção civil da cidade de Guarulhos/SP trabalha em seu ambiente interno. O objetivo do estudo é mostrar como a empresa pode desenvolver novas técnicas de controle, visando a modernização e a qualificação dos seus serviços e colaboradores. Para alcançar o objetivo, foram conduzidas entrevistas com os proprietários e com o funcionário da empresa identificando pontos a serem aperfeiçoados. Na entrevista foram coletadas informações que serão abordadas no presente trabalho e que expuseram os pontos da empresa a serem aprimorados através da intervenção proposta, dando-se ênfase para as tecnologias usadas para controle de estoque e para o maior controle de sua gestão financeira. A proposta de intervenção para o estudo de caso foi apoiada com referencial teórico e com uma pesquisa estruturada dentro do setor referente a empresa abordada. Conforme o desenvolvimento do trabalho, identificou-se que a empresa poderia otimizar seus serviços com uma intervenção de proposta adequada e uma direção para o aprimoramento. Por fim, foram apresentados como proposta de intervenção cursos gratuitos de desenvolvimento das capacidades gerenciais dos proprietários, e um software, abrangente, com facilidades, e que supre as necessidades da empresa.

Palavras-chave. Microempresa, Estudo de caso, Gestão de pessoas, Gestão de Estoque.

ABSTRACT. The present case study reports how a micro-company in the civil construction sector in the city of Guarulhos / SP works in its internal environment. The purpose of this article is to show that the company should be developing new control techniques so that it can be modernizing and qualifying the services provided by the company. Interviews were conducted with the partners and the company employee with the purpose of recognizing points to be improved. In the interview, information was collected that will be addressed in this article. Special emphasis was given to the technologies used to control the inventory of the company and the greater control of its financial management. The case study was supported with a theoretical framework and structured research within the sector regarding the company addressed. As the work progressed, it was highlighted that the company needed an intervention to optimize its services and a direction for the improvement needed. Methods to develop capabilities in the partners, such as courses, were presented, as well as an advice on an investment in a software that is more complete and it is a better fit for the needs of the company.

Keywords. Microenterprise, Case study, People management, Warehouse management.

1. INTRODUÇÃO

Segundo a Associação Nacional de Comerciantes de Material de Construção-ANAMACO (2020), com dados obtidos através da Pesquisa Tracking, o setor conta com 131 mil lojas em todo o

país (incluindo 130.094 lojas varejistas e 11.238 mil lojas atacadistas), é parte integrante do complexo denominado **ConstruBusiness**, que atualmente representa 7,8% do PIB brasileiro. Ainda segundo a mesma pesquisa, as diferenças entre as lojas de materiais de construção, em função de seu porte, são as seguintes: as pequenas e médias têm como foco os materiais básicos, como cal, cimento, madeira, pregos, material elétrico e iluminação, cerca de 80% de seus consumidores são clientes pessoas físicas, que buscam uma compra rápida e assertiva. Enquanto as lojas grandes são consideradas generalistas, com maior diversificação de produtos, que vendem inclusive, peças de decoração e eletrodomésticos.

É justamente neste contexto e pelas dificuldades encontradas pelo pequeno empreendedor no Brasil, que esta pesquisa se torna relevante, procurando dar uma contribuição ao campo; este trabalho se justifica através da necessidade da pequena empresa melhorar seus serviços para que possa exercer um papel de destaque entre seus concorrentes e clientes. Para alcançar este objetivo voltamos-nos “(...) para os quatro componentes de uma boa estratégia: clientes, fornecedores, concorrentes e a empresa propriamente dita” (BALLOU, 2006, p. 49).

O objetivo deste trabalho é realizar um estudo de caso e analisar o processo de gestão de uma microempresa situada na cidade de Guarulhos, buscando identificar seus pontos positivos e negativos na dinâmica desempenhada entre seus colaboradores, clientes e, por fim, o seu desempenho no gerenciamento do estoque, para que possa ser estudada a possibilidade de implementação de um sistema *ERP* (*Enterprise Resource Planning* ou, em português, Planejamento dos Recursos da Empresa) que possa, a médio e longo prazo, tornar seus processos mais eficientes.

Para alcançar tal objetivo, o presente trabalho se encontra dividido em quatro etapas. A primeira trata-se da fundamentação teórica, na qual apresenta-se o referencial teórico no qual este estudo foi baseado. A segunda etapa expõe os materiais e métodos utilizados neste estudo para analisar a microempresa do estudo de caso. Posteriormente, na terceira etapa são discutidos os resultados esperados da implementação das soluções propostas para, finalmente, na quarta etapa serem apresentadas as principais conclusões acerca do estudo de caso.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Diante do exposto, objetiva-se com este estudo analisar a gestão de estoque e de pessoas de uma microempresa do ramo da construção civil, localizada no município de Guarulhos – SP, e de acordo com essa análise, propor como solução as mudanças necessárias para implantação de um sistema de informações gerenciais e realização de cursos específicos que auxiliem na gestão de pessoas, e atendimento aos clientes.

Acerca dos sistemas de gerenciamento de estoque, segundo BALLOU (2007, p. 228):

“O sistema de informações gerenciais refere-se à todo equipamento, procedimento e pessoal que criam um fluxo de informações utilizados nas operações diárias de uma organização e no planejamento e controle global das atividades da mesma.”

Considerando esta definição de sistema de informações gerenciais, este está presente em praticamente todos os processos logísticos, onde se criam informações que permitem verificar quais produtos apresentam o maior fluxo de saída e quais ficam mais tempo parados no estoque, auxiliando no gerenciamento dos recursos e organizando o espaço com maior exatidão. Já BERTAGLIA (2009)

afirma que o controle de estoques possui dois objetivos estratégicos principais, que são (1) minimizar os recursos da empresa e (2) fornecer um nível satisfatório de serviços ao consumidor.

O sistema de gerenciamento de estoque é uma prática utilizada pelas empresas para melhorar seus desempenhos gerenciais e logísticos, além de diminuir custos. Processos integrados entre a empresa, os fornecedores e clientes, através de ferramentas que auxiliam na entrada e saída de produtos, tornando seu fluxo de movimentação dentro do estoque mais eficiente.

Na visão de ALMEIDA e outros (2008, p. 234) “A relação entre decisão e informação surge no próprio conceito para informação, havendo ainda uma clara independência de informação para a tomada de decisão”.

Deste modo conclui-se que o sistema de informação de gerenciamento de estoque auxilia na tomada de decisões importantes, havendo todo o histórico numa base de dados que darão o suporte e informações para a tomada de decisões.

2.1 Sistema de Gerenciamento de Estoque

De acordo com Silva (2012), Alvarez, (2003) e Möller e Törrönen (2003), os estoques são:

“(...) materiais e suprimentos (ALVAREZ, 2003; MÖLLER; TÖRRÖNEN, 2003) que a empresa mantém para vender ou fornecer algum tipo de produto ao processo de produção interno ou externo, podendo variar a quantidade conforme o tipo de produto ou seu modelo.”

Sendo assim, a definição de estoque abrange toda complexidade de materiais que a companhia tem e emprega no método de produção de seus produtos e/ou serviços e, para uma gestão de estoques eficiente, é necessário conhecer a demanda da empresa e ter um histórico de vendas de cada produto ou de cada modelo.

Em uma organização, tanto a falta de materiais em estoque quanto uma não conformidade na administração do estoque resultam em desvantagens em relação ao atendimento ao consumidor, trazendo assim prejuízos proeminentes para a organização. Pozo (2007) menciona que a falta de controle de estoques pode ser facilmente percebida, quando bens e ou produtos não estão disponíveis no momento exato e correto para atender as necessidades de mercado

A organização pode ser bem acrescida por meio da gestão de seus materiais, com eficiência no controle de estoques e tendo disponibilidade de seus produtos para que não falte ao consumidor. Esses fatores são fundamentais para se ter um adequado relacionamento com o mercado e atividades produtivas.

2.1 Sistema Integrado de Gestão (ERP)

Segundo BERTAGLIA (2009, p. 482) O objetivo principal de um sistema integrado ou ERP é fornecer controle e suporte para os processos operacionais de forma integrada, para um bom funcionamento a implantação deve ser rápida, mas eficiente, contribuindo com as melhorias da empresa. Portanto, é um software de decisão e apoio dentro da organização que trará benefícios se for implantado da forma correta. Porém, devem ser observados alguns pontos como: a real necessidade da empresa, custos, tempo na implantação, manutenção entre outros.

2.2 Benefícios de um Sistema ERP

BERTAGLIA (2009, p. 482) aponta que os benefícios de um sistema como o ERP são “integração e padronização de processos”, pois de acordo com o autor, com a integração, as informações dispersas pelo fluxo de processos passam a ter mais viabilidade; acesso à informação, haja vista que os dados da organização são integrados em uma única base de dados; eliminando assim eventuais conflitos entre departamentos; redundância, como duplo cadastro de produtos; redução de tempo nas operações, através de análises de itens no estoque, independentemente de onde se situe o armazém e eficiência, pois o *ERP* pode tornar as atividades da empresa mais eficiente por meio da redução de tempo desnecessário e melhorias de controle.

2.3 Gestão de Pessoas

Para Chiavenato (2008, p.08) a gestão de pessoas é um campo sensível e dependente do cenário de cada empresa, não se limitando apenas à sua definição e não podendo prever comportamentos, dependendo assim de vários contextos, no ambiente empresarial, nas tecnologias utilizadas e nos processos internos e externos a serem levados em consideração.

No cenário atual, no qual tudo é visto como recurso, sejam produtos, finanças e tecnologias, as organizações têm entendido a importância do ser humano nas operações, nas quais são capazes de executar os demais recursos com eficiência e eficácia. Sendo assim, para se garantir um desenvolvimento empresarial mais eficiente e um crescimento seguro da empresa, também faz-se necessário, nos dias de hoje, investir no desenvolvimento de seus colaboradores, funcionários e até mesmo gestores (CHIAVENATO, 2008, p.04).

O objetivo das microempresas, atualmente, geralmente não está ligado diretamente ao reconhecimento da empresa pelo excelente atendimento, ou pelos serviços eficientes oferecidos, mas sim pela capacidade de vender seu produtos e se manter no mercado, sem se preocupar diretamente com a qualidade de seu atendimento e de seus serviços, sem a preocupação com prazos de entrega, muitas vezes não cumpridos, e um atendimento pouco especializado. Isso se dá, principalmente, pelo baixo investimento na mão de obra e ferramentas no setor administrativo da organização (GONÇALVES; KOPROWKI, 1995, 63 apud OLIVEIRA, 2006).

3. MATERIAIS E MÉTODOS

Essa pesquisa caracteriza-se como um estudo de caso de natureza qualitativa (onde foram realizadas entrevistas com os proprietários e colaboradores, na busca de entender as dificuldades na perspectiva deles), de cunho exploratório (que busca investigar e compreender a atual gestão no estoque, e de pessoas, da organização) e caráter descritivo (buscou analisar, interpretar e registrar os fatos relacionados ao estoque e gestão de pessoas da empresa).

Nesse sentido, o estudo buscou analisar a organização interna da empresa e seu controle do estoque, tendo como preocupação a compreensão das interações que se estabelecem na organização, para propor uma solução e melhoria na gestão e controle do estoque, com a implantação de um sistema de informação de gerenciamento *ERP*, utilizado principalmente para controlar as operações de entrada e saída de mercadorias e cadastro dos clientes, fornecedores e emissão de notas fiscais

eletrônicas, além de contribuir com a gestão de pessoas e com o atendimento ao cliente, para que assim a empresa implemente novos métodos, automatizados, e se torne mais eficiente.

3.1 Contexto Investigado

Como supracitado, a microempresa objeto do presente estudo, foi fundada em 2003, optante pelo regime de tributação Simples Nacional (Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte).

Sendo importante, ressaltar que, no ano de 2017, a empresa passou por uma reestruturação organizacional, onde toda a administração e funcionários passou a ser composta por membros da mesma família, tornando-se assim uma empresa administrativamente familiar. Por 17 anos no mercado, a empresa varejista comercializa, dentre outros:

“Máquinas, equipamentos, e materiais de uso industrial, comercial, residencial e artigos em geral, (tais como: cimento, pedra, areia, tubos, trilhos, vigas, chapas e similares), novos ou usados, bem como materiais de construção e reforma em geral.”. Licença de funcionamento da empresa (2007)

A empresa está inserida em uma comunidade de baixa renda, com pouco mais de 4 mil habitantes, na cidade Guarulhos/SP. Isso possibilita que geograficamente ela integre um mercado altamente competitivo. Isto porque, a microempresa lida com “curvas de demanda com elevada elasticidade e relativa facilidade de entrada e saída” (PINDYCK, RUBINFELD, 2014, p. 273), ou seja, empresas que disputam espaço no mercado com concorrentes diretos integrantes da mesma comunidade e conseguem tem uma margem de variação de preço são positivamente recompensados pelo aumento na demanda de consumo de produtos.

Atualmente, a empresa possui 3 colaboradores, sendo dois sócios e um funcionário. Neste cenário eles dividem todas as atividades administrativas e operacionais entre si, e em geral desempenham todas as funções de gestão de empresa, como finanças, tributária, logística de entrega, gestão de pessoas e atendimento ao cliente.

Finalmente, tratando-se especificamente das funções de cada membro integrante da organização, conforme Tabela 1, temos uma cadeia estrutural de atividades composta por 5 áreas, que são: Finanças, Tributária, Compras, Vendas, Logística de Entrega.

Tabela 1: Funções executadas por cada colaborador dentro da empresa

	Membro 01	Membro 02	Membro 03	Atividades Executadas
Finanças		x		Controle do Fluxo de Caixa, Gestão de Despesas
Tributária		x	x	Vendas, Prestação de Costas frente aos Órgãos Tributários, dentre outros.
Compras	x	x		Cotação, Negociação e compra com Fornecedores diretos.
Vendas	x		x	Atendimento ao Cliente in Loco ou por meios Eletrônicos.
Logística de entrega	x	x	x	Envio e Entrega de Produtos Através de Transporte Proprio.

FONTE : elaborado pelos autores deste estudo (2020)

Por fim, é importante relatar que na empresa supra citada não foram encontrados diagramas de gestão de pessoas ou organogramas da hierarquia organizacional.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Quanto a tomada de decisão administrativa e uso de tecnologias, a empresa analisada tem muito a evoluir. Uma vez que ainda mantém uma estratégia reativo-adaptativa. Com o crescimento da internet e a globalização do comércio, a tecnologia da informação (TI) passou a ter um papel essencial nos negócios e na administração empresarial. A análise nos processos atuais mostrou um avanço pequeno neste setor dentro da organização.

Nos apoiando no conceito da Lachtermarcher, onde podemos entender a tomada de decisão como um processo de identificação de um problema ou uma oportunidade e, com base nisto, a seleção de uma linha de ação para resolvê-lo com base no diagnóstico da situação-problema da empresa. Neste trabalho, propomos como melhorias para alcançar uma maior produtividade e garantir um melhor funcionamento nos níveis administrativos e organizacional, a implantação futura, em médio prazo, de um sistema de gestão integrado específico para micro e pequenas empresas, que torne mais eficiente o sistema de informação e gestão da empresa em estudo, respaldadas e fundamentadas na literatura (ALCAMI, CARAÑANA, HERRANDO, 2011; LACHTERMARCHER, 2018).

Como supracitado, a microempresa objeto do presente estudo, apesar de estar no mercado há 17 anos, e ter crescido ao longo dos anos, não apresenta um controle de entrada e saída de mercadorias e armazenagens automatizado, ou seja, tudo é feito através de anotações em planilhas e formulários de modo manual. Além disso, o controle de produtos é executado apenas no momento do recebimento e armazenagem dos produtos, sendo alguns repostos somente após a sua falta no estoque, justamente por não contarem com um sistema onde essas informações estariam armazenadas, e controladas automaticamente, onde todos os produtos seriam armazenados em sua base de dados.

Sendo assim, nesta empresa, a análise de implantação do sistema de estoque nunca foi abordada, o que nos leva a atual necessidade de nos debruçarmos sobre esse estado atual do estoque da empresa e propor melhorias que busquem adequar um sistema de gestão de estoque ao atual tamanho da empresa.

Como resultados esperado, espera-se primeiramente que, em médio prazo, a adoção de um software no sistema de gerenciamento da empresa a tornará mais eficiente e produtiva, otimizando o tempo dos colaboradores, que poderão oferecer um atendimento de maior qualidade aos seus clientes, bem como construir uma relação mais profissional com seus fornecedores.

Por fim, também espera-se que a otimização da gestão de estoque contribua de forma positiva com as finanças da empresa, haja vista que ao saber exatamente qual o status do estoque, é possível prever faltas e excessos, o que resultará em compras mais assertivas por parte da empresa e menos desperdício de recursos.

Já em um curto prazo, recomendamos também uma profissionalização dos colaboradores, através de cursos gratuitos de Gestão do SEBRAE, e de Excel da Escola Virtual da Fundação Bradesco, que serão alternativas para alcançar uma maior eficiência na administração, atendimento ao cliente, gestão de pessoas e recursos financeiros, possibilitando que a equipe de colaboradores esteja preparada para desempenhar as funções que lhe competem com maior eficiência.

Sendo assim, entre os vários cursos gratuitos oferecidos pelo SEBRAE São Paulo, e pelo Bradesco Online, sugere-se:

- Gestão de Pessoas, (online com duração de 8 horas) - SEBRAE;
- Como administrar um pequeno negócio, (online com duração de 3 horas) - SEBRAE;
- Gestão Financeira (com duração de 3 horas) - SEBRAE;
- Microsoft Excel 2016 Básico (com duração de 15 horas) – Fundação Bradesco

Todos podem ser executados em um curto espaço de tempo, garantindo um complemento teórico ao conhecimento prático dos proprietários, tendo como objetivo a otimização dos processos da empresa e como resultado esperado, uma maior eficiência na gestão dos processos, tais como: administrativo, financeiro, logístico, recursos humanos e atendimento ao cliente. Além disso, o curso de Microsoft Excel do Bradesco possibilitará o uso da ferramenta *solver*, aplicando no negócio os fundamentos da Pesquisa Operacional, que por conseguinte auxiliarão na otimização, gestão de estoque, precisão no tempo e execução de tarefas na empresa.

Além disso, a realização de cursos profissionalizantes de curta duração, que não necessitam de investimentos que possam comprometer o orçamento da empresa, e que sejam totalmente online, podendo ser realizados a qualquer hora do dia, proporcionará o aprendizado de uma variedade de ferramentas teóricas que poderão solucionar não só os problemas abordados no presente trabalho, bem como outros que porventura venham a surgir.

Dessa forma, espera-se que este trabalho, bem como as intervenções propostas contidas nele, como a adoção do software e cursos, otimize os processos e torne os proprietários mais eficientes e capacitados profissionalmente para gerir a empresa e seus funcionários, resultando em uma maior produtividade e eficiência organizacional.

5. CONCLUSÃO

A presente pesquisa teve por objetivo analisar como ocorre o controle de estoques e a gestão de pessoas de uma microempresa do ramo da construção civil em Guarulhos - SP. A partir do que foi exposto, observou-se a importância dos estoques e de uma gestão de pessoas mais eficiente para uma melhor organização.

De acordo com os dados obtidos pela pesquisa, observou-se que a organização analisada não possui, até então, ferramentas específicas para controlar seus estoques, como um sistema de gerenciamento. Dessa forma, a empresa possui estrutura limitada de armazenagem e ainda apresenta falhas na sua administração e controle de estoques, gerando prejuízos, além de perdas de vendas e consequentemente perdas de clientes. Até o momento, foi observado que a empresa possui apenas iniciativas manuais na administração e controle do estoque.

Portando, como solução, foi apresentado um sistema de informação de gerenciamento *ERP*, utilizado para controlar as operações de entrada e saída de mercadorias, cadastro de clientes, entre outros. Além da implementação do software, como solução de curto prazo foi proposta a adoção de cursos profissionalizantes, onlines e gratuitos, para a formação dos colaboradores e gestores.

Por fim, como resultados, espera-se que com a implantação desta ferramenta (*ERP*), a empresa tenha um controle mais eficiente do seu estoque, evitando problemas como falta de produtos (que

ocasionam perdas de vendas), atraso nas entregas ou excesso de produtos parados, evitando também custos por obsolescência de produtos no estoque.

Finalmente, em adição, a solução de curto prazo, de cursos gratuitos e online de curta duração, também contribui positivamente com a microempresa do presente estudo, por possibilitar a capacitação e conseqüentemente melhora na eficiência dos colaboradores, mas de forma geral pode ser oferecida como uma solução de aprimoramento das capacidades de gestão de qualquer microempreendedor que busque profissionalizar-se e otimizar seus serviços, mesmo que disposto de tempo e investimento limitados.

REFERÊNCIAS

ALCAMI, Rafael; CARAÑANA, Carlos; HERRANDO, Joaquín. **Introducción a la gestión de sistemas de información en la empresa.** Universitat Jaume. Disponível em <https://libros.metabiblioteca.org/bitstream/001/193/8/978-84-693-9894-4.pdf> Acesso em: 29 de jun. de 2020.

ALMEIDA, Adiel Teixeira ET AL. “**Introdução na engenharia de produção**”, 6º Ed. Rio de janeiro: Esivier, p. 234, 2008.

ANAMACO - Associação Nacional dos Comerciantes de Material de Construção. Disponível em: <http://novo.anamaco.com.br/dadosSetorinterna.aspx?uid=21>. Acesso em: 29 de junho de 2020

BARADEL, Ellen; MARTINS, Simone; OLIVEIRA, Adriel. **Planejamento e controle financeiro: Pesquisa-Ação em uma microempresa varejista.** Disponível em: <https://bu.furb.br/ojs/index.php/rn/article/download/1950/1621> Acesso em: 29 de jun. de 2020

BALLOU, Ronald H. **Gerenciamento da cadeia de suprimentos/Logística empresarial.** 5. ed. rev. Porto Alegre: Bookman, 2006. 616 p. ISBN 978-85-363-0591-2.

CONSTANTE, Anderson; NETO, Hilton; OLIVEIRA, Jardiel. **O papel do planejamento estratégico organizacional e da TI em pequenas empresas.** *Revista Computação Aplicada*, v.4, n.1, p.21-33, 2015.

CHIAVENATO, I. **Gestão de Pessoas: O novo papel dos recursos humanos nas organizações.** - 3.ed, Rio de Janeiro: Elsevier, 2008.

FUNDAÇÃO BRADESCO, **Microsoft Excel 2016 – Básico**, disponível em <https://www.ev.org.br/curso/informatica/office-2016/microsoft-excel-2016-basico>. Acesso em 04 de jul. de 2020

LACHTERMACHER, Gerson. **Pesquisa operacional na tomada de decisões.** 5. ed. Rio de Janeiro: K2 Design, 2018. 240 p.

PINDYCK, Robert S.; RUBINFELD, Daniel L. **Microeconomia.** 8. ed. rev. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2013. 742 p. ISBN 978-85-430-0028-2.

RIBEIRO, Ronaldo; ROSETTO, Ricardo; VERDINELLI, Miguel. **Comportamento estratégico da empresa e a visão baseada em recursos: um estudo no setor varejista de material de construção.** São Carlos, 2011.

SANTOS, Edmery; OLIVEIRA, Alan. **Sistema de controle de desempenho: o caso de uma empresa varejista na cidade de João Pessoa-PB.** Disponível em <https://periodicos.ufpe.br/revistas/ricontabeis/article/view/231113>
Acesso em: 29 de jun. de 2020.

SEBRAE, cursos on-line, Disponível em <https://m.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/cursosonline>
Acesso em: 29 de jun. de 2020.

VIZEU CAMARGO, Brígido; JUSTO, Ana Maria. IRAMUTEQ: Um Software Gratuito para Análise de Dados Textuais. *Temas em Psicologia*, v. 21, n. 2, p. 513-518, dezembro, 2013. Disponível em: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=513751532016> acesso em: 29/06/2020

MARTINS, Maria; MARTINS, Ryan. Estudo de Caso. [Entrevista concedida a] Juliana Negrão, **Análise de Desempenho de Uma Microempresa do Setor Varejista de Materiais de Construção**, Guarulhos, jun. de 2020.

MARTIGNAGO, Graciella; FIATES, Gabriela; ALPERSTEDT, Graziela. **Mudanças Estratégicas no Varejo de Materiais de Construção.** Disponível em http://www.anpad.org.br/diversos/down_zips/9/enanpad2005-esoa-2812.pdf
Acesso em: 29 de jun. de 2020

OLIVEIRA, J. O. **Pequena empresa no Brasil:** Um estudo de suas características e perspectivas. Disponível em: Acesso: 20 abril 2015.